

УДК 050.01

ГЕНДЕРНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ГЕНДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Алимов Насимжон Хошимович

Руководитель Центра политического образования O'zLiDeP, кандидат экономических наук, nasimjon1@mail.ru, тел.: 90-175-67-01,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657967>

Аннотация. В статье описывается сущность категории гендера и теории социального конструирования гендера, гендерная система, вопросы гендерной стратегии, гендерного равенства, сущность и значение гендерной политики, гендерной справедливости, мирового опыта регулирования гендерных отношений и создании законодательных основ гендерных вопросов, положение мужчин и женщин в экономике, женщины и мужчины в сфере занятости и на рынке труда, профессиональная карьера, лидерство, предпринимательство (гендерный анализ карьеры), гендерные различия в уровне материального благосостояния, гендерные аспекты инвестиций в человеческий капитал, законодательные основы гендерных вопросов в Новом Узбекистане, особенности гендерной политики и Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года.

Ключевые слова: гендерное положение, гендерные отношения, гендерная сегментация, гендерная система, гендерный уклад, гендерная дифференциация, гендерная стратификация, гендерная сегрегация, гендерная культура, гендерное равенство, гендерная справедливость, гендерное законодательство, гендерная стратегия и гендерная политика Нового Узбекистана.

Abstract. The article describes the essence of the category of gender and the theory of social construction of gender, the gender system, issues of gender strategy, gender equality, the essence and significance of gender policy, gender justice, world experience in regulating gender relations and creating a legislative framework for gender issues, the position of men and women in the economy, women and men in employment and the labor market, professional career, leadership, entrepreneurship (gender career analysis), gender differences in the level of material well-being, gender aspects of investments in human capital, legislative framework for gender issues in New Uzbekistan, features of gender policy and Strategy achieving gender equality in the Republic of Uzbekistan until 2030.

Keywords: gender position, gender relations, gender segmentation, gender system, gender structure, gender differentiation, gender stratification, gender segregation, gender culture, gender equality, gender justice, gender legislation, gender strategy and gender policy of New Uzbekistan.

Обеспечение прав женщин – одна из 17 целей в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР ООН). В частности, цель № 5 устойчивого развития звучит как: «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», а цель № 16 утверждает «содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях» (1).

Гендерное равенство как научная парадигма - одна из стратегических целей и неотъемлемая часть международной повестки дня в области устойчивого развития. Принцип

гендерного равенства воплощает концептуальную идею о том, что осуществление прав человека не может быть достигнуто без полных гарантий равных прав и возможностей для мужчин и женщин. XXI век совершил перелом в оценке положения женщин в обществе, их роли.

Хотя гендерное равенство является неотъемлемой частью прав человека, гендерная дискриминация и гендерная асимметрия широко распространены в мире. Насилие в отношении женщин и девушек сохраняется во всех обществах мира и влияет на все социальные группы. Женщины сталкиваются с разными формами насилия, включая насилие в семье, сексуальные домогательства. **Экономическое насилие** проявляется в дискриминации со стороны работодателя при приеме на работу, различиях в заработной плате, пренебрежении профессиональными компетенциями, интересе к социальному статусу женщины, нарушении ее прав в вопросах отпуска по родам. По данным ООН, каждая пятая женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию. (2)

Вопросы гендерного равенства, прав мужчин и женщин претерпели длительную историческую трансформацию. 18 декабря 1979 года **Генеральная Ассамблея ООН** приняла Конвенцию «**О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин**» (CEDAW). Эта Конвенция является ключевым документом, который четко определяет проблемы, связанные с достижением практического равенства между женщинами и мужчинами, то есть обеспечением гендерного равенства. На саммите, прошедшем 8 сентября 2000 года, **достижение гендерного равенства** было включена в ряд из **8 целей** развития **Декларации тысячелетия ООН**, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. 23 сентября 2020 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил вниманию международного сообщества свою позицию по актуальным вопросам, имеющим глобальное значение: «Политика гендерного равенства стала для нас приоритетным вопросом. Возрастает роль женщин в государственном управлении».

Вопросы гендерного равенства охватывают различные аспекты социальной, экономической и политической жизни, включая:

1) Оплату труда: обеспечение равной оплаты труда за равную работу для всех, независимо от их гендерной принадлежности.

2) Образование: обеспечение равных возможностей для обучения и профессионального развития для всех, включая борьбу с гендерными стереотипами в образовании.

3) Здравоохранение: обеспечение равного доступа к медицинским услугам и защите прав на здоровье для обоих полов.

4) Участие в политике: обеспечение равных возможностей и представительства в политической и общественной жизни для людей обоих полов.

5) Насилие и дискриминация: борьба с гендерной дискриминацией и насилием, включая сексизм, домашнее насилие, сексуальные домогательства и прочие формы гендерного насилия.

6) Гендерные стереотипы: преодоление предрассудков и ожиданий, связанных с определенными ролями и поведением на основе гендера.

Это лишь некоторые из важных вопросов, связанных с гендерным равенством, с которыми сталкиваются общества по всему миру. Гендерное равенство важно для создания более справедливого, инклюзивного и разнообразного общества.

Наряду с теорией разделения власти и всеобщего избирательного права гендерный паритет является одним из основных принципов современной демократии.

Сущность гендерной политики заключается в разработке и осуществлении мер и программ, направленных на устранение неравенства и дискриминации на основе гендера, а также на обеспечение равенства прав и возможностей для обоих полов.

Значение гендерной политики заключается в создании условий, при которых все люди могут осуществлять свои права и свободы независимо от их гендерной принадлежности. Гендерная политика способствует борьбе с гендерными стереотипами, насилием и дискриминацией, а также способствует построению более справедливого и инклюзивного общества, где каждый человек имеет равные возможности для самореализации и развития.

Гендерная политика также важна для устранения системной дискриминации и неравенства, которые препятствуют достижению полной равноправности гендеров. Принципы гендерной политики могут быть воплощены в законодательстве, образовательных программах, медицинских и социальных услугах, семейной и трудовой политике, чтобы обеспечить равные возможности и защиту прав для всех людей, независимо от их гендерной принадлежности.

Гендерная справедливость — это концепция, целью которой является обеспечение равных прав, возможностей и обязанностей для всех, независимо от их гендерной принадлежности. Она также стремится к устранению гендерной дискриминации и созданию более справедливого общества для обоих полов.

Гендерная справедливость — предполагает равноправие и справедливость в распределении благ и ответственности между женщинами и мужчинами. Согласно этой концепции, женщины и мужчины имеют различные потребности и предпочтения, и эти различия должны быть выявлены и учтены для устранения дисбаланса между полами.

Гендерная справедливость должна лежать в основе бизнеса и прав человека. Работающие женщины часто получают самую низкую заработную плату и с ними хуже всего обращаются. Женщины часто лишены права собственности на землю и лишены собственности. Участились случаи нападений на женщин, которые выступают против компаний-нарушителей. В равной степени женщины являются важной частью решения проблемы: например, их борьба за достойную работу и прожиточный минимум способствует реализации многих других ключевых прав, таких как право на жилище, а также права на здоровье и образование.

Гендерная справедливость требует учета и устранения системных неравенств, основанных на гендере, в различных сферах жизни, таких как трудовые отношения, образование, здравоохранение, участие в политической жизни и другие. Это также включает в себя борьбу с гендерными стереотипами, которые могут ограничивать возможности людей по причине их гендерной принадлежности.

Гендерная справедливость также учитывает индивидуальные потребности и интересы людей всех гендеров и стремится создать условия, при которых все люди могут раскрыть свой потенциал и быть участвующими членами общества.

Цель гендерной справедливости — создание более справедливого и равноправного общества, в котором каждый человек имеет равные возможности для раскрытия своих способностей и достижения своих целей независимо от гендерной принадлежности.

Мировой опыт регулирования гендерных отношений и создания законодательной базы для решения гендерных вопросов демонстрирует большое разнообразие подходов и механизмов для обеспечения равенства полов и защиты прав всех гендеров. В различных странах принимаются разнообразные законы и политики, которые направлены на решение гендерных проблем. Вот некоторые примеры мирового опыта:

1) Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) была принята в 1979 году и является одним из ключевых международных документов, посвященных защите прав женщин. Эта конвенция представляет собой комплексный международный инструмент, целью которого является устранение всех форм дискриминации в отношении женщин и обеспечение равенства полов в различных сферах жизни.

CEDAW включает в себя определение дискриминации в отношении женщин и предлагает различные меры для устранения ее проявлений. Конвенция затрагивает широкий спектр областей, включая политическое участие, трудовые отношения, доступ к образованию и здравоохранению, защиту от насилия и торговли людьми, семейное право, доступ к юстиции и многие другие сферы.

Существенным аспектом Конвенции является обязательство государств-участников принимать активные меры для устранения дискриминации в отношении женщин и осуществление политики равенства полов. Это включает в себя не только принятие законодательства, но и разработку программ, обучение чиновников и распространение информации о правах женщин.

Более 180 стран присоединились к Конвенции, а ее положения часто используются в качестве основы для национальных законодательных изменений, направленных на устранение гендерной дискриминации. CEDAW остается одним из важных инструментов в борьбе за права женщин и продвижение гендерного равенства в мировом контексте.

2) Избирательное право женщин, то есть право женщин участвовать в выборах и быть избранными на общественные должности, является важным аспектом гендерного равенства и демократических принципов. Во многих странах исторически женщины не имели полноценного избирательного права, а также ограничивалось их участие в политической жизни.

В течение последних десятилетий многие страны внесли изменения в свои законы и конституции, чтобы обеспечить равное избирательное право для женщин. Например, многие страны ввели квоты для участия женщин в политике, либо закрепили принцип равенства между полами в избирательном законодательстве.

Международные организации такие как ООН и Европейский союз также активно поддерживают и рекомендуют принятие мер для обеспечения равенства избирательных прав.

Сегодня избирательное право женщин для большинства стран является основополагающим принципом. Однако в ряде стран все еще существуют преграды для полного осуществления этого права, такие как социокультурные барьеры, недоступность образования или дискриминационное законодательство.

В целом женщины добились значительного прогресса в области избирательных прав, но еще остается работать над тем, чтобы обеспечить равные возможности участвовать в политической жизни и занимать общественные должности.

3) Законы о равенстве оплаты труда для обоих полов являются ключевым инструментом для обеспечения равноправия между мужчинами и женщинами на рабочем месте. Они направлены на устранение дискриминации на основе пола и обеспечение равных возможностей и оценки труда, а также равной оплаты труда для всех работников, независимо от их пола.

Законы о равенстве оплаты труда обычно содержат положения, запрещающие работодателям устанавливать различные тарифы оплаты для одинаковой работы, основанные на половых критериях. Также в них может входить обязательство для работодателей предоставлять прозрачность в отношении заработной платы и условий труда.

Эти законы часто включают также меры по стимулированию предприятий к созданию мероприятий по устранению гендерных различий в оплате труда и другие меры для гарантирования справедливой оплаты за одинаковую работу. При этом, несмотря на наличие таких законов, все еще существует проблема недостаточной реализации положений о равноправии при оплате труда в различных странах. В связи с этим существует необходимость в постоянном контроле со стороны государственных органов и общественных организаций в сфере трудовых отношений.

Оказание помощи правительствам в интеграции гендерных вопросов в политику и программы развития посредством анализа неравенства, затрагивающего доступ людей к ресурсам, а также вопросов, которые угрожают гендерной справедливости и средствам к существованию в сельских районах. Формирование потенциала. Расширение поддержки подготовке персонала по вопросам выдвижения гендерных проблем на передний план (использование инструментов, разработанных в рамках программы ФАО по социально-экономическому и гендерному анализу), а также сбор, анализ и распространение информации и статистических данных в разбивке по полу в процессе формирования политики. Квалификация, ресурсы и технические программы ФАО.

Таким образом, мировой опыт регулирования гендерных отношений и создания законодательных основ для решения гендерных вопросов демонстрирует постоянную работу по усилению защиты прав всех гендеров и достижению гендерного равенства. Однако работы еще много, и многие страны продолжают разрабатывать новые законы и политики для улучшения положения мужчин и женщин.

С начала 2017 года Новый Узбекистан стал свидетелем ряда значительных перемен в политике, включая изменения в области гендерного равенства и прав женщин. Основные направления и особенности гендерной политики в Новом Узбекистане включают в себя следующее:

1. Гендерное равенство: принятие ряда законов и политик, направленных на улучшение положения женщин в обществе, включая защиту прав женщин, предоставление равных возможностей для женщин в образовании, экономике и политике, а также борьбу с насилием в отношении женщин. В 2019 году Узбекистан принял закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», который устанавливает правовую основу для обеспечения равенства полов и противодействия дискриминации на основе пола в различных областях, включая трудовые отношения, образование и здравоохранение.

2. Защита прав женщин: В соответствии с новыми законодательными актами, ужесточены наказания за насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, и

введены меры поддержки для жертв таких преступлений. Таким образом, право на защиту женщин от насилия закреплено в законодательстве.

3. Поддержка женщин в бизнесе: В 2019 году был принят закон "О гарантиях защиты прав предпринимательской деятельности", предоставляющий женщинам равные возможности для участия в предпринимательской деятельности, создания и ведения собственного бизнеса. Закон также предусматривает меры поддержки женщин-предпринимателей, включая доступ к кредитам и консультационным услугам. Развитие женского предпринимательства и поддержка женщин-предпринимателей через создание специальных программ и кредитных условий для женщин, желающих начать свой бизнес.

Активная поддержка прав женщин на рабочих местах, в том числе путем разработки законодательства о равенстве возможностей для мужчин и женщин, включая законы о равной оплате труда за равный труд.

Эти и другие законодательные акты в Новом Узбекистане направлены на обеспечение равноправия полов и защиты прав женщин в обществе, а также на создание условий для их активного участия в различных сферах жизни. Несмотря на то, что вопрос равноправия полов и гендерных вопросов остаются вызовом, узбекское законодательство в этой области продолжает развиваться с целью улучшения положения женщин и обеспечения равенства возможностей для обоих полов.

4. Повышение осведомленности о важности гендерного равенства и борьбы с дискриминацией на основе пола через образовательные программы, кампании и мероприятия по освещению гендерных проблем в обществе.

5. Создание институциональных структур для координации политики в области гендерного равенства, включая национальные органы и агентства, которые занимаются вопросами прав женщин. (3)

Однако, несмотря на эти положительные изменения, остаются вызовы в реализации гендерной политики и обеспечении равенства возможностей для мужчин и женщин в Узбекистане. В частности, важно обеспечить, чтобы принятые меры приводили к реальным изменениям и улучшению положения женщин в стране.

На сегодняшний день мировые эксперты, в том числе эксперты ООН и Межпарламентского союза (МПС) подчеркивают, что тенденции, наблюдаемые в Узбекистане в сфере гендерного равенства, идут в русле общемировых процессов расширения представленности женщин на самых высоких уровнях государственной власти, устранения гендерного неравенства, увеличения их числа в парламенте, правительстве и судебной власти. Согласно ежегодному докладу МПС «Женщины в парламенте» и данным организации «ООН-женщины», впервые за всю историю на январь 2021 года общемировая доля женщин в национальных парламентах составила более четверти – 25,5 процента. (4)

По итогам выборов в узбекский парламент в конце 2019 года женщины составили 32 процента депутатов Законодательной палаты, 25 процентов – членов Сената. По данному показателю Узбекистан вошел в число топ-50 стран (из 190), опередив почти все постсоветские государства. Это свидетельствует о принципиально новых подходах и тенденциях в организации деятельности узбекского парламента.

В новом Узбекистане работа по кардинальному повышению роли женщин в общественной, политической и деловой жизни страны проводится в направлении совершенствования правовых основ. Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам, предусматривающим правовую, социальную и экономическую

защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений. Приняты гендерно ориентированные законы «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», «О защите женщин от притеснения и насилия», «Об охране репродуктивного здоровья граждан», «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан» - о снятии ограничений, связанных с выбором женщинами ранее запрещенных форм трудовой деятельности и других гендерно ассиметричных положений трудового законодательства. (5)

Внесен ряд изменений и дополнений, предусматривающих усиление работы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, борьбе с устаревшими обычаями. Введена обязательная гендерно-правовая экспертиза законодательных актов, направленная на устранение несоответствия положений нормативно-правовых актов принципам гендерного равенства, выявление возможных рисков дискриминационного характера в процессе их применения.

Эти и другие законодательные акты в Новом Узбекистане направлены на обеспечение равноправия полов и защиты прав женщин в обществе, а также на создание условий для их активного участия в различных сферах жизни. Несмотря на то, что вопрос равноправия полов и гендерных вопросов остаются вызовом, узбекское законодательство в этой области продолжает развиваться с целью улучшения положения женщин и обеспечения равенства возможностей для обоих полов.

В данном контексте Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман отметила, что международным сообществом позитивно оцениваются усилия Узбекистана в сфере гендерного равенства. Принятие и реализация норм этих законов способствуют увеличению доли женщин до 33 процентов на руководящих должностях и 45 процентов – в общей численности трудоспособного населения. Это свидетельствует также о заметном росте показателя представительства женщин-политиков и женщин-руководителей во всех сферах, последовательном продвижении страны по пути достижения гендерного равенства.

Принята Стратегия по достижению гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года, направленная на обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах. Региональный директор Фонда ООН в области народонаселения в Восточной Европе и Центральной Азии Алан Армитаж подчеркнул, что в результате реализации данной стратегии в Узбекистане появится больше женщин-лидеров, урбанизация будет проходить устойчивым образом. Будут обеспечиваться стабильное социально-экономическое развитие, созданы новые возможности, особенно для девушек, их потенциал будет реализован, в обществе сформируется культура здорового образа жизни.

Институциональные основы:

В Узбекистане реализуются последовательные меры, направленные на повышение роли парламента в совершенствовании законодательства.

во-первых, под руководством председателя Сената создана Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства;

во-вторых, в верхней палате парламента образован Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства. Им осуществляется действенный парламентский контроль за повышением роли женщин в обществе, обеспечением гендерного равенства, прав, свобод и

законных интересов женщин, решением их проблем, а также содействием их занятости, развитием сферы культуры и искусства. В практику вошло регулярное заслушивание отчетов руководителей ответственных ведомств по данным вопросам;

в-третьих, организована системная работа Парламентской комиссии по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года, где пятая цель посвящена задачам достижения гендерного равенства.

В число ее основных задач входят осуществление мониторинга за исполнением законодательства, проведение критического анализа развития тех сфер, которые включены в Национальные цели устойчивого развития, подготовка предложений по разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов;

в-четвертых, создан Республиканский общественный совет женщин во главе с председателем Сената, одной из основных задач которого является координация вопросов выполнения положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и реализации Пекинской платформы действий и Национального плана действий;

в-пятых, созданы Министерство по поддержке махалли и семьи, одним из приоритетных направлений которого является всесторонняя поддержка женщин, а также Фонд по поддержке женщин и семьи, призванный оказывать всемерную поддержку женщинам, содействовать их участию в организации семейного и частного предпринимательства, ремесленничества, получению знаний и навыков по востребованным на рынке труда профессиям; здесь можно писать о многих практических действиях предпринятых по обеспечению гендерного равенства в нашей стране, а также о созданных возможностях для развития женского предпринимательства, применяемых налоговых льготах, выделяемых субсидиях и кредитах;

в-шестых, Федерацией профсоюзов Узбекистана и Министерством по поддержке махалли и семьи создана специальная Республиканская рабочая группа, которая изучает и выявляет во всех регионах жизненные проблемы женщин, организует работу по сокращению бедности и повышению благосостояния населения. Посредством этой системы трудоустроены 527 тысяч человек. Только за последние три месяца республиканской комиссии удалось решить проблемы 80 тысяч женщин, 32 тысячи из числа оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке обеспечены работой.

В нашей стране осуществляются системные реформы по защите интересов и прав женщин на законодательном уровне, расширению их участия в государственном управлении, повышению активности во всех сферах жизнедеятельности.

В Новом Узбекистане законодательно прикреплен «Процедура гендерно-правовой экспертизы нормативно-правовых документов и их проектов». Гендерно-правовая экспертиза представляет собой анализ нормативных правовых документов и их проектов на предмет соответствия принципам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. Именно этот инструмент может стать действенным механизмом обеспечения правового равноправия женщин и мужчин. Посредством гендерно-правовой экспертизы демонстрируются нормы, прямо или косвенно создающие риск гендерной дискриминации и их последствия, а главное - пути и методы устранения норм, допускающих дискриминацию.

(6)

Согласно Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года предусмотрено увеличение доли женщин среди судей на 20 процентов до 2025 года и на 30 процентов к 2030 году. (7)

Увеличение доли женщин среди судей расширяет их возможности изучения и оценки социальных отношений с точки зрения матери или сестры. Это будет способствовать обеспечению социальной справедливости.

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин способствуют процветанию.

Справедливое участие женщин и мужчин в разработке и принятии осмысленных политических и правовых решений способствует укреплению демократических принципов, адекватному регулированию и эффективному функционированию общественных отношений.

Гендерное равенство как научная парадигма - одна из стратегических целей и неотъемлемая часть международной повестки дня в области устойчивого развития. Принцип гендерного равенства воплощает концептуальную идею о том, что осуществление прав человека не может быть достигнуто без полных гарантий равных прав и возможностей для мужчин и женщин. XXI век совершил перелом в оценке положения женщин в обществе, их роли.

В заключении выражаем солидарность к мнению Директора Национального центра обучения педагогов новым методикам Мохире Халиковой:

Исследования в области государственного менеджмента показывают, что своевременное устранение гендерных проблем зависит от передовых методов работы и компетенций в сфере менеджмента. В частности, одной из важнейших задач в сфере менеджмента является организация профессиональной и информационно-образовательной среды XXI века на основе Целей устойчивого развития. Решение проблемы заключается в постоянном развитии профессиональных навыков и компетенций на основе парадигмы «Lifelong learning». Есть потребность в пересмотре всех существующих образовательных программ на основе этих концептуальных идей и принципов.

Считаю целесообразными рекомендации по развитию профессиональных компетенций личности в сфере гендерного равенства, среди которых:

1. Имплементация проблематики гендерного равенства во все виды образовательных программ.

2. Стимулирование научных изысканий в области гендерного равенства.

3. Деятельность СМИ с целью доведения до широкой общественности содержания и сущности проблематики, подготовка информационных и методических ресурсов (мобильные приложения, буклеты, слайды, инфографика).

4. Организация корпоративного обучения, повышения квалификации руководителей и сотрудников с целью развития компетенций в сфере гендерного равенства.

5. Создание работодателем инклюзивной рабочей среды.

6. Разработка Комиссией по вопросам обеспечения гендерного равенства Типового положения об уполномоченном должностном лице и осуществление им контроля за исполнением в государственных органах.

7. Проведение гендерного аудита, который определяет эффективность принятых в организации правил корпоративной культуры; отслеживает и оценивает динамику

обеспечения гендерного равенства; выявляет препятствия; предлагает пути решения и эффективные стратегии. (8)

При этом важно учитывать историческое развитие, социальные, культурные и экономические особенности страны.

В добавок к этим предложениям мы сформулируем свои выводы и предложения:

Необходима просветительская программа по преодолению устоявшихся гендерных стереотипов:

Следующие направления заслуживают особого внимания:

1. Поощрение публичных обсуждений гендерных вопросов и равенства женщин в средствах массовой информации и в ходе информационно-просветительских мероприятий;

2. Необходимо гендерное просвещение мужчин относительно прав женщин; проведение специальных гендерных тренингов по «гендерному равновесию»;

3. Обучение по гендерным вопросам не должно проводиться только женщинами, поскольку это может привести к неверному мнению среди населения, что понятие «гендер» ассоциируется только с женскими вопросами;

4. В области развития системы правового просвещения целесообразно разработать и реализовать специальные информационные программы по повышению правовой грамотности в области защиты прав женщин и мужчин, руководителей и сотрудников органов власти и управления, ученых, общественных деятелей, журналистов;

5. Средства массовой информации, включая кинематограф, радио, телевидение и Интернет, должны способствовать формированию позитивных представлений о роли мужчин и женщин.

6. Улучшение доступа к новым информационным технологиям позволяет наладить открытый обмен информацией об оптимальной практике и различных подходах в сфере гендерного равноправия;

7. Необходима стратегия по пропаганде прав женщин (просветительские телевизионные программы, поддержка национальной сети журналистов, изучающих вопросы, связанные с обеспечением равенства женщин и мужчин и расширением прав возможностей женщин).

REFERENCES

1. Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 года. <https://www.adb.org/ru/documents/carec-gender-strategy-2030>
2. Достижение гендерного равенства. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/projects/dostizhenie-gendernogo-ravenstva>
3. Гендерная политика нового Узбекистана. <https://uza.uz/posts/255879>
4. Конституция Республики Узбекистан. "O`ZBEKISTON" Тошкент -2023.
5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин».
6. Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия».
7. Стратегия по достижению гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года.
8. М.Халикова. Гендерная чувствительность как важная компетенция современного общества. <https://uza.uz/posts/405455>